

Économie informelle et déforestation dans les pays en développement : quel rôle joue la politique fiscale ?

Informal economy and deforestation in developing countries: what role does tax policy play?

BILOA Gabriel Rodrigue

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Appliquée

Université de Douala - Cameroun

Laboratoire de Recherche en Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et en Economie
(LaREMEQAME)

ASIM Odile Jacqueline

Enseignante chercheuse

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Appliquée

Université de Douala - Cameroun

Laboratoire de Recherche en Méthodes Quantitatives Appliquées au Management et en Economie
(LaREMEQAME)

Date de soumission : 18/02/2025

Date d'acceptation : 15/03/2025

Pour citer cet article :

BILOA. G.R. & ASIM. O. J. (2025) « Economie informelle et déforestation dans les pays en développement : quel rôle joue la politique fiscale ? », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 6 : Numéro 3 » pp : 425-447.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cet article est d'examiner l'impact de l'économie informelle sur la déforestation et du rôle de la politique fiscale dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation. Notre analyse empirique porte sur un échantillon de 38 pays en développement pour la période allant de 2005 à 2015. Les résultats montrent que la déforestation est positivement affectée par l'économie informelle ; et une augmentation des dépenses publiques réduit la déforestation et diminue l'effet néfaste de l'économie informelle sur la qualité de l'environnement. Par contre, une hausse des impôts n'a pas d'impact significatif sur la déforestation. Ces conclusions impliquent que les décideurs politiques peuvent utiliser des politiques fiscales appropriées pour contrôler la déforestation et réduire les impacts destructeurs de l'économie informelle sur la qualité de l'environnement dans les pays en développement.

JEL Classification : E26, E62, Q51

Mots-clés : Économie informelle, Politique fiscale, Déforestation, Dépenses publiques, Pays en développement.

Abstract

The objective of this paper is to examine the impact of the informal economy on deforestation and the role of tax policy in the relationship between the informal economy and deforestation. Our empirical analysis covers a sample of 38 developing countries from 2005 to 2015. The results show that deforestation is positively affected by the informal economy; and an increase in public spending reduces deforestation and diminishes the adverse effect of the informal economy on environmental quality. On the other hand, higher taxes have no significant impact on deforestation. These findings imply that policy makers can use appropriate tax policies to control deforestation and reduce the destructive impacts of the informal economy on environmental quality in developing countries.

JEL Classification : E26, E62, Q51

Keywords : Informal economy, Fiscal policy, Deforestation, Public spending, Developing countries.

Introduction

L'économie informelle est l'un des problèmes les plus répandus dans le monde. Sur l'ensemble du globe, plus de 50% des entreprises formelles sont en concurrence avec des entreprises informelles ou non enregistrées (The World Bank Group, 2020) et plus de 60 % des personnes employées travaillent dans l'informelle (ILO, 2018). Cependant, l'économie informelle est plus répandue dans les pays en développement où les entreprises non enregistrées auprès des services de l'Etat, représentent jusqu'à la moitié de l'activité économique mondiale (La Porta et Shleifer 2014). En 2015, la taille de l'économie informelle était estimée à plus de 30 % du PIB officiel (Medina et Schneider 2018).

Le développement de l'informalité soulève des problèmes fondamentaux pour les pouvoirs publics. Tout d'abord, il entraîne un manque à gagner en termes de recettes fiscales. Ce qui peut contraindre les autorités publiques à réduire les dépenses sociales ou à accroître les taux de cotisation pour fournir les services publics de base et financer le développement. Ensuite, l'informalité entraîne la violation des critères d'équité horizontale selon lesquels les entreprises et les individus économiquement identiques, devraient supporter les mêmes charges fiscales. Ceci peut favoriser l'émergence de plusieurs phénomènes néfastes pour l'économie dans son ensemble. En effet, le comportement du « passager clandestin » pourrait apparaître chez les opérateurs formels qui estiment que les entreprises informelles sont favorisées sur le plan de la concurrence (Rakotomanana, 2009). La montée de l'économie informelle peut par ailleurs s'accompagner de niveaux de dégradation de l'environnement plus élevés parce que les entreprises informelles cherchent toujours à éviter les réglementations environnementales.

Plusieurs travaux ont montré que l'économie informelle a un impact négatif sur la qualité de l'environnement (voir par exemple Biswas et al. 2012 ; Elgin et Oztunali, 2014 ; Huynh, 2020). Toutefois, la majorité des études sur la relation entre l'économie informelle et la dégradation de l'environnement s'intéressent uniquement à la pollution atmosphérique, ignorant complètement les autres indicateurs de la dégradation de l'environnement tels que la pollution de l'eau et la déforestation.

Cet article examine les effets de l'économie informelle sur la déforestation dans 38 pays en développement au cours de la période 2005-2015. Autrement dit, l'on s'interroge sur l'impact de la complémentarité des outils que sont, les dépenses publiques et la fiscalité dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation ? L'intérêt de cet article est donc double. D'une part, cette étude est à notre connaissance l'une des premières qui analysent l'effet de l'économie informelle sur la déforestation en prenant en compte plus de 30 pays en développement. D'autre

part, nous analysons pour la première fois le rôle de la politique fiscale - par le biais des deux outils que sont les dépenses publiques et la fiscalité - dans la relation entre la déforestation et l'économie informelle.

Les résultats indiquent que l'économie informelle augmente le taux de déforestation. Ensuite, nous mettons en évidence que l'augmentation des dépenses publiques, réduit le taux de déforestation. Enfin, nous montrons qu'une augmentation des dépenses publiques réduit l'impact positif de l'économie informelle sur la déforestation, mais une hausse des impôts n'a aucun impact significatif sur la déforestation.

Le reste de cet article est structuré comme suit. La revue de littérature et les hypothèses sont présentées dans la section 2 et la section 3 décrit les modèles retenus. La section 4 présente les données et la méthodologie. Les résultats des estimations sont discutés dans la section 5. La section 6 présente la conclusion et des recommandations politiques.

1. Revue de la littérature et hypothèses

1.1. Taux de déforestation : définition et mesure

Selon la FAO, la forêt correspond à un couvert arboré de plus de 10 % sur au moins un demi-hectare et le taux de déforestation DF_t à la date t peut se définir de la façon suivante :

$$DF_{it} = - \frac{F_{it} - F_{it-1}}{F_{it-1}}$$

Où F_{it} désigne la surface forestière du pays i à l'année t . La surface forestière est mesurée comme la somme de la surface naturelle boisée, de la surface plantée et de la surface déjà déboisée devant être reboisée dans un futur proche. Cette définition est proposée par la FAO et couramment utilisée dans la plupart des études empiriques (Cropper et Griffiths, 1994 ; Koop et Tole, 1999 ; Nguyen Van et Azomahou, 2003).

1.2. L'économie informelle

1.2.1. Définitions

L'« économie parallèle » telle que nommée par Schneider et Dominik (2000) est connue sous différents labels tels que l'économie souterraine (Feige 1989), l'économie informelle (Smith 1985) et l'économie non officielle (Johnson et al. 1998).

Il n'existe aucune définition adéquate et cohérente de l'économie souterraine dans la littérature. Dans la vision traditionnelle, peut être qualifiée d'informelle, toute activité illicite telle que l'économie souterraine, le trafic de drogue et le marché noir. Cependant, dans la théorie économique du développement, bien qu'étant non déclarées et donc illégales dans une certaine mesure, les activités informelles ne sont pas de nature criminelle (Benjamin et al. 2012).

L'économie informelle peut donc être définie comme une activité qui n'est pas enregistrée. Les entreprises de ce secteur sont donc spécialisées dans la production des biens et services ordinaires, très proches de ceux produits par les entreprises formelles. En fait, elles sont informelles, non pas parce que leurs activités sont illégales, mais parce qu'elles ne respectent pas les règles gouvernant l'entreprise et entraînent par conséquent l'évasion fiscale. Schneider et al. (2010) définissent l'économie informelle comme comprenant toutes les activités de production de biens et de services basées sur le marché, mais qui sont délibérément cachées aux autorités publiques pour éviter le paiement de l'impôt sur le revenu et le paiement des cotisations de sécurité sociale, pour éviter de « devoir respecter les normes légales du marché du travail » telles que les normes de sécurité, la durée maximale du travail et le salaire minimum, pour éviter de « se conformer à certaines procédures administratives » telles que remplir des formulaires administratifs ou des questionnaires statistiques. Medina et Schneider (2018) mesurent la taille de l'économie souterraine de 158 pays dans le monde en utilisant cette définition. Cette définition de l'économie informelle est également utilisée dans cette recherche en raison de ses spécificités.

1.2.2. Mesures

La littérature économique présente trois grandes approches pour évaluer la taille et le développement de l'économie informelle : (i) les méthodes directes qui s'appuient sur des théories microéconomiques de contrôle fiscal (Isachsen et Strom 1985 ; Haigner et al. 2013) ; (ii) les méthodes indirectes qui sont basées sur des indicateurs macroéconomiques tels que la demande de monnaie (Tanzi 1999 ; Alm et Embaye 2013), l'écart entre le revenu et les dépenses nationales (Thomas 1999), la différence entre la main-d'œuvre officielle et la main-d'œuvre réelle (Contini 1981) ; et (iii) les méthodes de modélisation (connues sous le nom d'approche MIMIC - Multiple Indicators Multiple Causes) dans lesquelles l'économie informelle peut être mesurée à travers un ensemble de causes et d'indicateurs (Schneider et Buehn 2017 ; Medina et Schneider 2018). Parmi les nombreuses causes de l'économie souterraine distinguées dans ces études figurent les charges fiscales et les cotisations sociales, le travail indépendant, la qualité des institutions et la moralité fiscale. La taille de l'économie informelle se reflète dans divers indicateurs tels que la croissance économique officielle, la monnaie/la trésorerie des banques et le taux de participation au marché du travail. Dans cette étude, nous utilisons les données de Medina et Schneider (2018) dans lesquelles l'approche MIMIC a été utilisée pour l'estimation de l'économie informelle.

1.3. L'impact de l'économie informelle et de la politique fiscale sur la déforestation

1.3.1. Economie informelle et déforestation

Selon Elgin et Oztunali (2014), les réglementations gouvernementales, la supervision et le respect des normes environnementales peuvent réduire la dégradation de l'environnement. Cependant, les pays en développement où l'économie informelle est largement développée rencontrent de sérieux problèmes pour mettre en œuvre les réglementations environnementales, car les entreprises du secteur informel cherchent à échapper aux règles établies par le régulateur. Dans le cas des ressources forestières, Megevand et al. (2013) indiquent que le laxisme des réglementations environnementales et leur mise en œuvre amène les entreprises informelles à répandre leurs activités dans de grandes surfaces en négligeant leurs responsabilités sociales et environnementales, ce qui accroît le taux de déforestation. Par ailleurs, l'économie informelle a généralement pour conséquence la corruption. Cette dernière favorise les activités de recherche de rente et la mauvaise gestion de la forêt, ce qui entraîne une surexploitation des ressources (Barbier et Burgess, 2001 ; Barbier, 2004 ; Eerola, 2004 ; Barbier et al., 2005 ; Amacher, 2006).

Nous pouvons donc formuler l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1 : La déforestation est positivement affectée par l'économie informelle, toutes choses égales par ailleurs.

1.3.2. Politique fiscale et déforestation

Selon O'Sullivan et Steven (2003) la politique budgétaire ne se contente pas d'assurer la stabilité de l'économie en stimulant la demande globale, elle corrige également les défaillances de marché en raison de son rôle sur l'allocation et l'accumulation des ressources économiques (López et al. 2011). Cependant, l'impact de la politique fiscale - à travers les deux outils que sont les dépenses publiques et la fiscalité - sur la dégradation de l'environnement est encore largement débattu.

1.3.2.1. L'impact des dépenses publiques sur la déforestation

Selon Galinato et Galinato (2016), les dépenses publiques consacrées à l'extension des terres agricoles pour améliorer la sécurité alimentaire peut réduire la couverture forestière parce que l'augmentation du produit marginal dans l'agriculture dépasse le coût marginal du défrichage des terres. Cependant, l'impact des dépenses publiques sur la déforestation est non significatif à long terme en raison du faible taux de régénération des forêts et de la stabilité de la couverture forestière.

Pour López et al. (2011), augmenter les dépenses publiques en mettant l'accent sur l'expansion des biens publics peut faciliter la réduction de la dégradation de l'environnement. De même, Halkos et Paizanos (2016) indiquent que l'augmentation des dépenses publiques réduit les émissions de CO₂ générées à la fois par la consommation et la production. Utilisant le SO₂, Halkos et Paizanos (2013) arrivent à des conclusions différenciées en ce qui concerne l'augmentation des dépenses publiques sur la dégradation de l'environnement. En effet, d'après ces auteurs l'augmentation des dépenses publiques réduit les émissions du SO₂ pour les pays à faibles revenus, mais l'augmente pour les pays à revenus plus élevés. Par ailleurs, Galinato et Islam (2017) montrent que les dépenses publiques consacrées à la réduction des défaillances du marché ont des effets compensatoires sur la pollution : (1) l'impact environnemental causé par la consommation augmente en raison de l'augmentation des revenus ; (2) mais la dégradation entraînée par la consommation diminue également en raison de l'augmentation des réglementations environnementales plus strictes. Néanmoins, les dépenses publiques réduisent en fin de compte la dégradation de l'environnement car l'impact des réglementations environnementales l'emporte sur celui des revenus, tant que le gouvernement adopte un régime démocratique (Huynh, 2020).

Dans cette étude, nous supposons que les dépenses publiques peuvent avoir des effets directs et indirects sur la réduction de la déforestation. Premièrement, en raison de l'augmentation du bien-être social, les dépenses publiques réduisent directement la déforestation. Les dépenses publiques sont l'outil qui aide par ailleurs les gouvernements à poursuivre l'électrification, ce qui permet aux populations de gravir l' « échelle énergétique » et de réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la consommation de ressources forestières et donc de réduire la déforestation. Deuxièmement, les dépenses publiques réduisent indirectement la dégradation de l'environnement en diminuant la taille de l'économie informelle.

Nous formulons donc la deuxième hypothèse suivante :

Hypothèse 2a : Les dépenses publiques ont un impact négatif sur déforestation, toutes choses égales par ailleurs.

1.3.2.2. L'impact de la fiscalité sur la déforestation

Plusieurs études scientifiques s'accordent sur le fait qu'une augmentation de la fiscalité peut contribuer à réduire la dégradation de l'environnement. Par exemple, à partir d'un modèle d'équilibre général dynamique, Pereira et Pereira (2017) montrent que les taxes sur le CO₂ peuvent considérablement réduire la pollution atmosphérique au Portugal. De leur côté, Gerlagh

et al. (2018) démontrent empiriquement qu'une augmentation des taxes sur les carburants réduit les émissions de CO₂ dans 15 pays de l'Union européenne entre 2001 et 2010.

En revanche, à partir des données américaines de 1973 à 2013, Halkos et Paizanos (2016) montrent qu'une réduction des taxes entraîne une augmentation des émissions de CO₂ générées par la consommation. Le développement théorique de Fredriksson (2001) explique comment la taxe peut augmenter la dégradation de l'environnement. En ce qui concerne la dégradation des ressources forestières par exemple, d'après cette théorie, l'augmentation des taxes sur la dégradation de l'environnement entraîne une augmentation des subventions à la réduction de l'impact environnemental, car la politique de subvention est influencée par l'industrie locale et les groupes de pression environnementaux. Cependant, les subventions à la réduction de l'impact environnemental réduisent le coût marginal de l'entreprise qui surexploite les ressources forestières et, par conséquent, stimulent la production. Par conséquent, la taxe sur la dégradation de l'environnement peut augmenter la dégradation des ressources forestières si l'effet de la subvention sur la production est supérieur à la réduction de l'intensité de l'impact environnemental par unité de production.

Dans cette étude, nous supposons un impact positif des taxes globales sur la déforestation en prenant en considération l'économie informelle. Plusieurs travaux montrent que la charge fiscale est la principale cause de l'économie informelle, car les ménages et les entreprises se tournent vers le secteur informel pour éviter de payer des impôts élevés (Feige 1989 ; Schneider et al. 2010). Par conséquent, une augmentation des impôts entraînera une augmentation des activités informelles, et une expansion de l'économie informelle - accompagnée d'un plus grand nombre d'activités de consommation et de production qui évitent les réglementations environnementales - entraîne à son tour un accroissement de la dégradation de l'environnement.

Hypothèse 2b : La fiscalité a un impact positif sur la déforestation, toutes choses égales par ailleurs.

1.3.3. Le rôle de la politique fiscale dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation

La littérature économique sur la relation entre l'économie informelle et la dégradation de l'environnement montre que le développement de l'économie informelle entraîne une accélération de la dégradation de l'environnement (Biswas et al. 2012 ; Huynh, 2020). Huynh et Nguyen (2019) trouvent qu'une politique fiscale expansionniste, par exemple l'augmentation des dépenses publiques et/ou la diminution des impôts, réduit la taille de l'économie informelle. Selon les auteurs, deux raisons peuvent expliquer ce résultat. D'une part, le poids des impôts

est la principale cause de l'économie informelle, et donc la réduction des impôts conduit à la réduction des activités informelles. D'autre part, une augmentation des dépenses publiques réduit la taille de l'économie informelle. En effet, l'augmentation des dépenses publiques réaffecte des ressources à l'économie formelle, réduisant ainsi les ressources de l'économie informelle. En stimulant la demande globale, les dépenses publiques stimulent également la croissance économique, et pour les dualistes, la croissance économique est le remède pour réduire l'économie informelle. Pour les légalistes, les dépenses publiques ont un impact négatif sur l'importance de l'économie informelle car elles réduisent les coûts de transaction et augmentent les avantages d'opérer dans l'économie formelle. Ainsi, la politique fiscale joue un rôle important en modérant l'impact positif de l'économie informelle sur la dégradation de l'environnement. En particulier, en réduisant le développement des activités informelles, l'augmentation des dépenses publiques réduit l'impact positif de l'économie informelle sur la dégradation de l'environnement. Toutefois, l'augmentation des taxes exacerbe l'effet néfaste de l'économie informelle sur la qualité de l'environnement puisque la hausse des taxes accroît les activités informelles. Nous posons donc l'hypothèse suivante :

Hypothèse 3 : l'augmentation des dépenses publiques réduit l'impact positif de l'économie informelle sur la déforestation, mais une hausse des taxes intensifie cet impact.

2. Modèles

Dans cette étude, nous cherchons à analyser l'impact de l'économie informelle et de la politique fiscale sur la déforestation, ainsi que le rôle de la politique fiscale dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation. Nous cherchons à estimer les paramètres de la spécification suivante :

$$DF_{it} = a_0 + a_1EI_{it} + a_2PF_{it} + a_3EI \times PF_{it} + Z'_{it}a_j + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

où les différents a sont les paramètres à estimer, les indices i et t indiquant respectivement le pays considéré et l'année d'observation. Dans l'équation (1), a_0 est la constante et ε_{it} le terme d'erreur qui suit une loi normale de moyenne nulle.

DF représente le taux de déforestation. Les variables d'intérêt sont la taille de l'économie informelle (EI) - en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) - et la politique fiscale (PF). $EI \times PF$ est l'interaction entre l'économie informelle et la politique fiscale. Enfin, Z représente l'ensemble des variables de contrôle. Comme nous mesurons la politique fiscale à l'aide de deux outils qui sont la fiscalité (impôts directs et indirects) et les dépenses publiques, le modèle 1 est estimé sous la forme des deux équations ci-dessous :

$$DF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1EI_{it} + \alpha_2DP_{it} + \alpha_3EI \times DP_{it} + Z'_{it}\alpha_j + u_{it} \quad (2)$$

$$DF_{it} = \beta_0 + \beta_1 EI_{it} + \beta_2 TAX_{it} + \beta_3 EI \times TAX_{it} + Z'_{it} \beta_j + v_{it} \quad (3)$$

où α, β désignent les coefficients ; u, v représentent les termes d'erreur.

Dans l'équation (2), la politique budgétaire est représentée par les dépenses publiques par rapport au PIB (DP). La fiscalité (TAX) - mesurée par la taxe sur le revenu (en pourcentage du PIB) - est utilisée pour quantifier la politique fiscale dans l'équation (3).

Les termes d'interaction entre l'économie informelle et les dépenses publiques ainsi qu'entre l'économie informelle et la fiscalité mesurent le rôle de la politique fiscale dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation.

Nous retenons les variables de contrôle les plus utilisées dans les travaux menés à ce jour sur l'évolution du taux de déforestation. Afin de mesurer l'incidence des facteurs économiques, nous retenons le revenu par tête (PIB). Dans la littérature, la croissance économique est l'une des principales causes de la déforestation. Cependant, la courbe environnementale de Kuznets (CEK) illustrée par Grossman et Krueger (1995), énonce que la croissance économique détériore initialement l'environnement, mais que la dégradation de l'environnement diminue lorsque l'économie a atteint certains niveaux de développement.

Les variables démographiques sont également reconnues comme responsables de la déforestation dans les pays en développement. Cette relation positive a été illustrée par Cropper et Griffiths (1994), Tanner et Johnston (2017) et Bakehe (2020). Dans les pays en développement, la population peut affecter le taux de déforestation par l'accroissement du nombre des familles rurales qui utilisent la forêt à la recherche des terres cultivables, du bois de chauffage ou de construction. Les facteurs démographiques dans cette étude sont : la densité de la population (DPOP) et le taux de croissance de la population (CPOP).

La description des variables utilisées dans la régression, leurs sources et leurs signes attendus sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1. Définition et mesure des variables et leur signe attendu

Variables explicatives	Description	Signe attendu	Source
EI	Taille de l'économie informelle (% du PIB)	Positif	Medina et Schneider (2018)
DP	Dépenses publiques (% du PIB)	Négatif	Banque Mondiale
TAX	Taxe sur le revenu (% du PIB)		Banque Mondiale
EI x DP	Interaction entre l'économie informelle et les dépenses publiques	Négatif	
EI x TAX	Interaction entre l'économie informelle et la fiscalité	Positif	

PIB	Revenu par tête exprimé en dollars constants avec pour année de référence 2010	Positif	Banque Mondiale
PIB²		Négatif	
POPD	Nombre de personnes par hectare	Positif	Banque Mondiale
CPOP	Taux de croissance annuel de la population	Positif	Banque Mondiale

Source : auteur à partir des données de la FAO et de la Banque Mondiale et de Medina et Schneider.

3. Données et méthodologie économétrique

3.1. Données

L'échantillon que nous retenons pour l'étude comprend 38 pays. Il couvre une période de quinze ans, allant de 1991 à 2015. La liste complète des pays pris en compte figure en annexe 1. Les données sur la déforestation sont issues de la FAO, celle sur l'économie informelle proviennent de la base de données de Medina et Schneider (2018) et les données des autres variables explicatives proviennent de la Banque Mondiale (WDI, 2019). La sélection des pays est due à des contraintes de données.

Les statistiques descriptives pour chacune de ces variables sont reportées dans le tableau 2. L'échantillon complet comprend 418 observations correspondant à 38 pays (échantillon non cylindré). Nos données proviennent de trois zones géographiques : Afrique (14 pays), Amérique latine (11 pays) et Asie-Océanie (13) (voir Annexes).

Tableau 2 : Description de l'échantillon

Variables	Observations	Moyenne	Std. Dev.	Min	Max
DF	418	0.0032	0.0153	-0.0351	0.1053
EI	418	32.2796	9.6872	10.9683	56.5681
DP	417	14.4510	5.9166	3.4603	73.5767
TAX	411	15.4421	5.2743	5.5237	33.6486
PIB	418	4211.793	3424.803	465.3887	14722.37
POPD	418	141.3322	208.1113	2.3544	1200.402
CPOP	418	1.5402	1.0397	-0.8722	5.4316

Source : auteur à partir des données de la FAO et de la Banque Mondiale et de Medina et Schneider.

D'après les données, le taux moyen de déforestation pour l'ensemble des pays s'élève à 0,0032% ; sa valeur minimale moyenne est de -0,0351% et sa valeur maximale s'élève à 0,1053%. La valeur moyenne du PIB par habitant est de 4211.793 dollars de 2010 en parité du pouvoir d'achat. Quant aux variables démographiques, la densité moyenne de population est de 141 personnes par hectare et le taux de croissance de la population s'élève à 1,54% par an.

3.2. Modèles économétriques

Nous adoptons des modèles de données de panel dynamique pour corriger une éventuelle corrélation entre la variable endogène retardée et les effets fixes pays inobservés. La double causalité entre la variable dépendante et l'une des variables indépendantes crée un problème d'endogénéité du fait d'une hétérogénéité inobservée due à une variable omise ou à un coefficient aléatoire. Les erreurs de mesure difficilement contrôlables sont aussi source d'endogénéité. La méthode des moments généralisés (GMM) est plus efficace que l'analyse statique du modèle en présence d'une variable dépendante retardée. Nous recourons donc à la technique GMM *system* développée par Blundell et Bond (1998) pour résoudre les problèmes de multicolinéarité, d'endogénéité et de biais de variables omises. Pour vérifier la robustesse des résultats, nous utilisons aussi un modèle à effets fixes qui tient compte des caractéristiques propres à chaque pays.

4. Résultats

Les résultats empiriques et les tests associés pour l'équation (2) sont fournis dans le tableau 3. Trois modèles ont été estimés. Le modèle de base, n'a pour seules variables explicatives que l'économie informelle et les dépenses publiques (M2.1). Nous constatons que le taux de déforestation est affecté positivement par l'économie informelle et négativement par les dépenses publiques. Ce modèle de base est ensuite enrichi par l'intégration du terme d'interaction entre l'économie informelle et les dépenses publiques (M2.2). Le coefficient négatif du terme d'interaction (α_3) avec $|\alpha_3| < \alpha_1$ montre que l'augmentation des dépenses publiques réduit l'impact positif de l'économie informelle sur la déforestation. Cependant, les impacts ci-dessus peuvent être dus à d'autres variables omises. Par conséquent, une dernière variante est estimée pour tenir compte de l'influence des variables de contrôle (M2.3). L'impact positif de l'économie informelle, l'impact négatif des dépenses publiques et l'impact négatif du terme d'interaction sur la déforestation restent robustes quel que soit le modèle économétrique. Ce résultat confirme les hypothèses formulées selon lesquelles l'économie informelle augmente la déforestation, les dépenses publiques diminuent le taux de déforestation et l'augmentation des dépenses publiques atténue l'effet positif de l'économie informelle sur la déforestation. Ce résultat est conforme à ceux déjà mis en évidence par (Huynh, 2020) en utilisant la pollution comme variable de la dégradation de l'environnement.

Tableau 3 : Résultats de la régression de l'équation 2

Variable dépendante : taux de déforestation						
	M2.1		M2.2		M2.3	
	GMM System	Effets fixes	GMM System	Effets fixes	GMM System	Effets fixes
DF(-1)	1.086*** (0.01)		1.086*** (0.01)		1.092*** (0.02)	
EI	0.002** (0.00)	0.004** (0.01)	0.003** (0.00)	0.017** (0.02)	0.002** (0.00)	0.002** (0.03)
DP	-0.002** (0.00)	- 0.047*** (0.01)	-0.001** (0.01)	- 0.090*** (0.04)	-0.002** (0.01)	-0.071** (0.04)
EI x DP			-0.001** (0.00)	-0.002** (0.00)	-0.001* (0.00)	-0.001* (0.00)
PIB/1000					0.010** (0.01)	0.039** (0.09)
(PIB/1000) ²					-0.001 (0.00)	0.003 (0.00)
POPD					0.005** (0.00)	0.004** (0.00)
CPOP					-0.014 (0.01)	0.016 (0.10)
Constante	0.013 (0.04)	-0.223 (0.34)	0.047 (0.10)	-0.866 (0.70)	0.016 (0.14)	0.364 (1.24)
Observations	379	417	379	417	379	417
R ²						
Within		0.1492		0.1514		0.1563
Between		0.0998		0.0994		0.0997
Overall		0.1053		0.1005		0.1012
<i>F-test</i>		90.77***		90.66***		73.71***
AR (1)-P value	0.015		0.025		0.023	
AR (2)-P value	0.336		0.301		0.156	
Sargan test-P value	0.479		0.438		0.331	

Source : auteur à partir des données de la FAO et de la Banque Mondiale et de Medina et Schneider.

*significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%. Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types.

De même, trois spécifications sont présentées dans le tableau 4 pour les résultats empiriques de l'équation (3). Les impacts de l'économie informelle et de la fiscalité sur la déforestation sont estimés dans la spécification (M3.1). Les résultats montrent que l'économie informelle a un

impact significatif sur la déforestation dans les pays en développement. Cependant, l'effet de la fiscalité est non significatif. Le coefficient associé à l'interaction entre l'économie informelle est également non significatif (spécification M3.2). Quel que soit le modèle, les résultats restent robustes à lorsqu'on ajoute les variables de contrôle (M3.3). Le résultat est conforme à notre postulat selon lequel l'économie informelle augmente la déforestation. Toutefois, l'hypothèse selon laquelle la fiscalité a un impact positif sur la déforestation n'est pas validée.

Tableau 4 : Résultats de la régression de l'équation 3

Variable dépendante : taux de déforestation						
	M3.1		M3.2		M3.3	
	GMM <i>System</i>	Effets fixes	GMM <i>System</i>	Effets fixes	GMM <i>System</i>	Effets fixes
DF(-1)	1.092*** (0.01)		1.090*** (0.01)		1.093*** (0.01)	
EI	0.003** (0.00)	0.003** (0.01)	0.009** (0.00)	0.004** (0.02)	0.008* (0.00)	0.002* (0.02)
TAX	0.001 (0.00)	0.008 (0.01)	-0.011 (0.01)	0.021 (0.03)	-0.013 (0.01)	0.015 (0.04)
TAX x DP			0.003 (0.00)	0.004 (0.00)	0.002 (0.00)	0.003 (0.00)
PIB/1000					0.004** (0.01)	0.009** (0.10)
(PIB/1000) ²					-0.000 (0.00)	0.002 (0.00)
POPD					0.004*** (0.00)	0.006*** (0.00)
CPOP					0.011 (0.01)	0.017 (0.11)
Constante	0.056 (0.05)	0.269 (0.40)	0.215* (0.10)	0.086 (0.61)	0.222 (0.11)	0.331 (1.24)
Observations	375	411	375	411	375	411
R ²						
Within		0.1002		0.1003		0.1007
Between		0.1013		0.1007		0.1008
Overall		0.1008		0.1004		0.1001
<i>F-test</i>		80.17***		79.37***		66.48***
AR (1)-P value	0.015		0.015		0.015	
AR (2)-P value	0.354		0.390		0.486	
Sargan test-P value	0.305		0.567		0.532	

Source : auteur à partir des données de la FAO et de la Banque Mondiale et de Medina et Schneider

*significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%. Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types.

En comparaison avec les études précédentes, l'impact positif de l'économie informelle sur la déforestation trouvée dans cette étude est conforme au résultat mis en évidence par plusieurs auteurs (voir par exemple Biswas et al. 2012 ; Huynh, 2020). Ce résultat s'explique par le fait qu'une taille importante de l'économie informelle permet aux entreprises d'éviter les politiques de réglementation environnementale. Selon Tacconi et al. (2009), l'économie informelle est un cercle vicieux dans les pays en développement. En effet, elle entraîne la corruption ; et la nécessité de rémunérer les fonctionnaires responsables de la gestion de la forêt accroît les coûts de déboisement et entraîne une augmentation illégale de la déforestation. Cependant, la conclusion selon laquelle les dépenses publiques réduisent la déforestation diffère de celle de Galinato et Galinato (2016). Pour ces auteurs, les dépenses publiques augmentent la dégradation de l'environnement en raison de l'inefficacité bureaucratique, de l'influence de groupes d'intérêts particuliers. Notre résultat s'explique par le fait que les dépenses publiques réduisent l'économie informelle et la baisse de l'économie informelle diminue la déforestation. En outre, les dépenses publiques consacrées aux biens sociaux et publics ainsi qu'à la protection de l'environnement peuvent réduire la dégradation de l'environnement en augmentant le bien-être social et en palliant les défaillances du marché (voir López et al. 2011 ; Galinato et Islam 2017). Tanner et Johnston (2017) et Bakehe (2020) montrent que la poursuite par l'État de l'électrification permet aux populations de gravir l'« échelle énergétique » et de réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de la consommation de ressources forestières et donc de réduire la déforestation.

L'effet non significatif de la taxe et de l'interaction entre la taxe et l'économie informelle s'explique par le fait que les taxes qui devraient diminuer la déforestation augmentent aussi l'économie informelle, et une économie informelle de taille importante entraîne une plus grande déforestation due à des activités qui enfreignent la conformité réglementaire en matière d'environnement. Ce résultat est contraire à ceux trouvés par plusieurs auteurs (voir par exemple Pereira et Pereira, 2017 ; Gerlagh et al. 2018 ; Huynh, 2020). En effet, selon Huynh (2020), l'augmentation de la taxe augmente la dégradation de l'environnement. De leur côté, Pereira et Pereira (2017) et Gerlagh et al. (2018) indique que les taxes environnementales réduisent la dégradation de l'environnement.

L'examen des impacts simultanés des dépenses publiques et de la fiscalité sur la déforestation ne change pas fondamentalement les résultats (voir tableau 5 en annexe).

En ce qui concerne les autres variables explicatives, les résultats des estimations confirment ceux de la plupart des études empiriques traitant des déterminants de la déforestation. Quel que soit le modèle, les résultats montrent un effet positif du PIB par tête sur la déforestation. La croissance économique a donc un impact négatif sur l'environnement. Ceci confirme les résultats précédents d'une enquête bibliographique de Choumert, Motel, et Dakpo (2013). La relation quadratique postulée par la courbe environnementale de Kuznets (CEK) a également été testée, mais celle-ci s'est avérée non significative quel que soit le modèle. Ceci rejoint les conclusions des travaux de Koop et Tole (1999), Nguyen Van et Azomahou (2003), Tanner et Johnston (2017) et Bakehe (2019). La CEK semble donc s'observer davantage pour des indicateurs environnementaux qualitatifs tels que la qualité de l'air ou de l'eau (Shafik, 1994 ; Selden et Song, 1994) que pour la déforestation. Le coefficient associé à la densité de la population est positif et significatif au seuil de 5% alors que celui associé à la croissance de la population est non significatif. De nombreux auteurs ont montré que la densité de la population est l'un des facteurs les plus importants de la déforestation dans les pays en développement (voir par exemple Cropper et Griffiths, 1994 ; Bhattarai and Hammig, 2001 ; Bakehe, 2020).

Conclusion

La dégradation de l'environnement et l'économie informelle sont de sérieux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement et la politique fiscale est souvent considérée comme une solution pour faire face à ces obstacles. L'objectif de cet article était d'examiner l'influence de l'économie informelle et de la politique fiscale sur la déforestation et le rôle de la politique fiscale dans la relation entre l'économie informelle et la déforestation dans 38 pays en développement au cours de la période 2005-2015.

Nos analyses économétriques montrent que la déforestation est positivement affectée par l'économie informelle ; et une politique fiscale expansionniste peut réduire la déforestation et atténuer l'effet néfaste de l'économie informelle sur la qualité de l'environnement. Plus précisément, l'augmentation des dépenses publiques réduit l'impact positif de l'économie informelle sur la déforestation, mais une hausse des impôts n'a pas d'effet significatif sur cet impact. En outre, nous montrons que la croissance économique et la densité de la population sont des facteurs importants de la déforestation dans les pays en développement.

Les conclusions ci-dessus impliquent que les décideurs politiques peuvent utiliser des politiques fiscales appropriées pour contrôler la déforestation et réduire l'effet négatif de l'économie informelle sur l'environnement dans les pays en développement. Les gouvernements en situation d'excédent budgétaire peuvent utiliser une politique fiscale expansionniste

(augmentation des dépenses) pour réduire la déforestation. Et en cas de déficit budgétaire, les gouvernements devraient moins réduire les dépenses pour éviter l'augmentation de la déforestation. En particulier, les gouvernements des pays en développement devraient allouer davantage de budgets pour réduire la dépendance des populations vis-à-vis de la consommation de ressources forestières et donc de réduire la déforestation.

Pour finir, signalons que cette étude présente quelques limites. D'une part, les informations disponibles sur la déforestation sont issues de l'évaluation des ressources forestières de la FAO. Étant donné que ces bases de données sont mises à la disposition de la FAO par les gouvernements des États, elles présentent des incertitudes, notamment pour les pays qui ne recourent pas à l'imagerie satellite pour leurs inventaires forestiers (Bakehe, 2018). D'autre part, la compilation des données n'a trait qu'au changement net du couvert forestier et n'établit pas une véritable distinction entre la déforestation brute et le reboisement (Bellassen et al., 2008).

ANNEXES

Tableau 4 : Résultats de la régression qui tient compte des dépenses et de la fiscalité simultanément

Variable dépendante : taux de déforestation						
	M4.1		M4.2		M4.3	
	GMM System	Effets fixes	GMM System	Effets fixes	GMM System	Effets fixes
DF(-1)	1.088*** (0.01)		1.086*** (0.01)		1.089*** (0.02)	
EI	0.002** (0.00)	0.004** (0.01)	0.004** (0.00)	0.026** (0.03)	0.005** (0.00)	0.001** (0.03)
DP	-0.001** (0.00)	- 0.047*** (0.01)	-0.006** (0.01)	-0.091** (0.04)	-0.006* (0.01)	-0.070* (0.04)
EI x DP			-0.003** (0.00)	-0.001** (0.00)	-0.002** (0.00)	-0.001* (0.00)
TAX	0.004 (0.00)	0.003 (0.01)	0.010 (0.01)	0.019 (0.03)	0.013 (0.01)	0.007 (0.03)
TAX X DP			0.003 (0.00)	0.001 (0.00)	0.002 (0.00)	0.001 (0.00)
PIB/1000					0.007** (0.01)	0.063** (0.10)
(PIB/1000) ²					-0.001 (0.00)	0.004 (0.00)
POPD					0.007** (0.00)	0.005* (0.00)
CPOP					-0.010 (0.01)	0.025 (0.10)
Constante	0.034* (0.07)	-0.320 (0.37)	0.103* (0.12)	-1.226 (0.81)	0.127* (0.15)	0.554 (1.42)
Observations	374	410	374	410	374	410
R ²						
Within		0.1482		0.1517		0.1593
Between		0.1067		0.1080		0.1012
Overall		0.1071		0.1081		0.1015
<i>F-test</i>		78.06***		76.60***		66.42***
AR (1)-P value	0.015		0.015		0.015	
AR (2)-P value	0.300		0.581		0.753	
Sargan test-P value	0.326		0.631		0.686	

Source : auteur à partir des données de la FAO et de la Banque Mondiale et de Medina et Schneider.

*significatif à 10% ; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1%. Les valeurs entre parenthèses sont les écarts-types.

Liste des pays

Afrique (14 pays)

Afrique de l'Est et australe : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Madagascar, Maurice, Namibie,

Afrique du Nord : Algérie, Burkina Faso, Égypte, Mali, Maroc, Tunisie

Afrique de l'Ouest et centrale : Côte d'Ivoire, République du Congo, Togo

Asie et Océanie (13 pays)

Asie de l'Est : Chine

Asie du Sud et du Sud-Est : Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Inde, Indonésie, Malaisie, Népal, Philippines, Sri-Lanka, Thaïlande

Asie de l'Ouest et centrale : Arménie, Jordanie

Amérique et Caraïbes (11 pays)

Amérique centrale : Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador

Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Chili, Pérou, Uruguay

Caraïbes : Jamaïque

BIBLIOGRAPHIE

- Alm, J. & Embaye, A. (2013), Using dynamic panel methods to estimate shadow economies around the world, 1984–2006. *Public Finance Review*, 41(5), 510–543.
- Amacher, G. S. (2006), Corruption : a challenge for economists interested in forest policy design. *Journal of Forest Economics*, vol. 12, n° 2, p. 85-89.
- Bakehe, N. P. (2020), L'accès à l'électricité : une solution pour réduire la déforestation en Afrique ? *African Development Review*, vol. 32, n° 3, p. 338-348.
- Bakehe, N. P. (2018), Productivité agricole et déforestation dans le bassin du Congo. *Economie rurale*, 366, 5–19.
- Bakehe, N. P. (2019), The effects of migrant remittances on deforestation in the Congo basin. *Economics Bulletin*, vol. 39, n° 4, p. 2361-2373.
- Barbier, E. B. & Burgess, J. C. (2001), The economics of tropical deforestation. *Journal of Economic Surveys*, 15(3), 413–433.
- Barbier, E., Damania, R. & Leonard D. (2005), Corruption, trade and resource conversion. *Journal of Environmental Economics and Management*, vol. 50, n° 2, p. 276-299.
- Bellassen, V., Crassous, R., Dietzsch L. & Schwartzman S. (2008), Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts : quelle contribution de la part des marchés du carbone ? *Étude Climat*, n° 14.
- Benjamin, N. & Mbaye, A. A. (2012), *The Informal Sector in Francophone Africa: Firm Size, Productivity, and Institutions*. Washington, DC: The World Bank.
- Bhattarai, M. & Hammig, M. (2001), Institutions and the Environmental Kuznets Curve for Deforestation: A Cross-country Analysis for Latin America, Africa and Asia. *World development*, 29(6), 995–1010.
- Biswas, A. K., Farzanegan, M. R., & Thum, M. (2012), Pollution, shadow economy and corruption: Theory and evidence. *Ecological Economics*, 75(2012), 114–125.
- Blundell, R. & Bond, S. (1998), Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. *Journal of Econometrics*, vol. 87, p. 115-143.
- Choumert, J., Motel, P. C. & Dakpo, H. K. (2013), Is the environmental Kuznets curve for deforestation a threatened theory? A meta-analysis of the literature. *Ecological Economics*, 90, 19–28.
- Contini, B. (1981), Labor market segmentation and the development of the parallel economy—the Italian experience. *Oxford Economic Papers*, 33(4), 401–412

- Cropper, M. & Griffiths, C. (1994), The interaction of Population Growth and Environmental Quality. *American Economic Review Papers and Proceedings*, 84(2), 250–254.
- Elgin, C. & Oztunali, O. (2014), Pollution and informal economy. *Economic Systems*, 38(3), 333–349.
- Feige, E. L. (1989), The underground economies. Tax evasion and information distortion. Cambridge University Press, Cambridge.
- Fredriksson, P. G. (2001), How pollution taxes may increase pollution and reduce net revenues? *Public Choice*, 107(1–2), 65–85.
- Galinato, G. I. & Galinato, S. P. (2016), The effects of government spending on deforestation due to agricultural land expansion and CO2 related emissions. *Ecological Economics*, 122, 43–53
- Galinato, G. I. & Islam, A. (2017), The challenge of addressing consumption pollutants with fiscal policy. *Environment and Development Economics*, 22(5), 624–647.
- Gerlagh, R., Van den Bijgaart, I. & Nijland, H. (2018), Fiscal policy and CO2 emissions of new passenger cars in the EU. *Environmental and Resource Economics*, 69(1), 103–134.
- Grossman, G. M. & Krueger, A. B. (1995), Economic Growth and the Environment, *Quarterly Journal of Economics*, 60, p. 353-377.
- Halkos, G. E. & Paizanos, E. A. (2013), The effect of government expenditure on the environment: an empirical investigation. *Ecological Economics*, 91, 48–56.
- Halkos, G. E. & Paizanos, E. A. (2016), The effects of fiscal policy on CO2 emissions: evidence from the U.S.A. *Energy Policy*, 88, 317–328.
- Haigner, S., Jenewein, S., Schneider, F. & Wakolbinger, F. (2013), Driving forces of informal labour supply and demand in Germany. *International Labour Review*, 152(3–4), 507–524.
- Huynh, C. M. (2020), Shadow economy and air pollution in developing Asia: what is the role of fiscal policy? *Environmental Economics and Policy Studies*, <https://doi.org/10.1007/s10018-019-00260-8>.
- Huynh, C. M. & Nguyen, T. L. (2019), Fiscal policy and shadow economy in Asian developing countries: does corruption matter? *Empirical Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00181-019-01700-w>.
- International Labour Organization, (2018), *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). Geneva: ILO.
- Isachsen, A. J. & Strom, S. (1985), The size and growth of the hidden economy in Norway. *Review of Income and Wealth*, 31(1), 21–38

Johnson, S., Kaufmann, D. & Zoido-Lobaton, P. (1998), Regulatory discretion and the unofficial economy. *American Economic Review*, 88(2), 387–392.

Koop, G. & Tole, L. (1999), Is there an environmental Kuznets curve for deforestation? *Journal of Development Economics*, 58(1), 231–244.

La Porta, R. & Shleifer, A. (2014), Informality and development. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 109–126.

López, R., Galinato, G. I. & Islam, F. (2011), Fiscal spending and the environment: theory and empirics. *Journal of Environmental Economics and Management*, 62(2), 180–198

Medina, L. & Schneider, F. (2018), Shadow economies around the world: What did we learn over the last 20 years? IMF Working Paper, 2018 International Monetary Fund.

Megevand, C., Mosnier, A., Hourticq, J., Sanders, K. & Doetinchem, N. (2013), *Dynamiques de déforestation dans le bassin du Congo : Réconcilier la croissance économique et la protection de la forêt*. Washington, DC : World Bank.

Nguyen Van, P. & Azomahou, T. (2003), Déforestation, croissance économique et population. Une étude sur données de panel. *Revue économique*, 54(4), 835–856.

O'Sullivan, A. & Steven, M. S. (2003), *Economics: principles in action*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Pereira, R. M. & Pereira, A. M. (2017), The economic and budgetary impact of climate policy in portugal: carbon taxation in a dynamic general equilibrium model with endogenous public sector behavior. *Environmental and Resource Economics*, 67(2), 231–259.

Rakotomanana, F.H. (2009), Les déterminants de la volonté de faire enregistrer son entreprise informelle à Madagascar, quelles implications sur la stratégie des administrations publiques ? *STATECO*, n°104, 75-89.

Schneider, F. & Dominik, H. E. (2000), Shadow economies: size, causes, and consequences. *Journal of Economic Literature*, 38, 77–114.

Schneider, F., Buehn, A. & Montenegro, C. (2010), New estimates for the shadow economies all over the world. *International Economic Journal*, 24(4), 443–461.

Schneider, F. (2017), Estimating a Shadow Economy: Results, Methods, Problems, and Open Questions, De Gruyter Open, *Open Economics* 2017/1, pp. 1–29.

Smith, J. D. (1985), Market motives in the informal economy. In: Gaertner W, Wenig A (eds) *The economics of the shadow economy*. Springer, Heidelberg, pp 161–177.

Tacconi, L., Downs, F. & Larmour, P. (2009), « Anti-corruption policies in the forest sector and REDD+ » in Angelsen, A. « Realising REDD : National Strategies and Policy Options », Center for International Forestry Research (Cifor), Bogor, Indonesia, p. 163-174.

Tanner, A. M. & Johnston, A. L. (2017), The Impact of Rural Electric Access on Deforestation Rates. *World development*, 94, 174–185.

Tanzi, V. (1999), Uses and Abuses of Estimates of the Underground Economy, *Economic Journal*, 109/3, pp. 338–347.

The World Bank Group, (2020), Enterprise surveys: What business experience? <https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploretopics/informality>.

Thomas, J. (1999), Quantifying the black economy: « measurement without theory » yet again? *Economic Journal*, 109, 381–389.